

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782135>

УДК 338

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ МЕТОДА SNW-АНАЛИЗА

С.Н. Землякова,

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
пос. Персиановский

Аннотация: В современном экономическом пространстве на сегодняшний день разработано огромное количество методик анализа деятельности организации, а также факторов ее внутренней среды, уровню ее конкурентоспособности, выявлению сильных и слабых сторон. Одним из наиболее интересных и полезных методик отметим методику SNW-анализа, которая позволяет выявить степень конкурентоспособности предприятия разделив его деятельность на отдельные сегменты, которые впоследствии изучаются, анализируются и на основе полученных выводов формируется план профилактических и корректирующих мероприятий. Данный метод позволит со временем превратить слабые стороны в нейтральные или сильные.

Ключевые слова: анализ, внутренняя среда, метод SNW-анализа, конкурентоспособность предприятия

ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATION BASED ON THE SNW-ANALYSIS METHOD

S.N. Zemlyakova,

Don State Agrarian University,
Persianovsky

Annotation: In the modern economic space, a huge number of methods for analyzing the activities of an organization, as well as the factors of its internal environment, the level of its competitiveness, and the identification of strengths and weaknesses have been developed. One of the most interesting and useful methods is the SNW-analysis method, which allows you to identify the degree of competitiveness of an enterprise by dividing its activities into separate segments, which are subsequently studied, analyzed and based on the findings, a plan of preventive and corrective measures is formed. This method will allow you to turn your weaknesses into neutral or strong ones over time.

Keywords: analysis, internal environment, SNW-analysis method, enterprise competitiveness

Современный финансовый анализ представлен обширным спектром методов и способов анализа внутренней среды предприятия, с целью определения сильных и слабых сторон организации при формировании плана развития, при этом наиболее востребованными выступают SWOT-анализ и PEST-анализ, однако, считаем незаслуженным обходить еще одну интересную методику, которая дает возможность разбивать всю деятельность на сегменты и блоки, анализировать их [1-6]. С их помощью возможно оценить эффективность использования ресурсов финансовых и производственных, результативность и прибыльность деятельности организации и выявление направлений повышения конкурентных преимуществ экономической единицы на разных стадиях жизненного цикла [5, с. 176]

SNW-анализ в переводе с английского расшифровывается как:

- S – сила;
- N – нейтральность;
- W – слабость.

Главная цель SNW-анализа – определить степень конкурентоспособности предприятия, по средствам расчленения деятельности организации на отдельные блоки, которые далее исследуются и аналитики приходят к выводам о наличии недостатков, преимуществ и нейтральных позиций, результаты анализа также позволяют выделить потенциальные возможности и риски. Другими словами, можно сказать, что процедуры анализа направлены на выявление преимуществ и их усиление.

Чтобы оказаться далеко впереди всех конкурентов, достаточно добиться, чтобы по отношению к другим удалось занять нейтральную позицию по большинству факторов. Особенно это касается ключевых параметров. Сила может заключаться всего в 1-2 значениях.

Данный метод сфокусирован на анализе именно внутренних составляющих, включающих организационные, кадровые, технические, технологические условия работы и представляет собой результат принятия управленческих решений [7, 8].

На рисунке 1 представлен алгоритм методики проведения SNW-анализа.

Рисунок 1 – Методика проведения SNW-анализа

При этом суть методики SNW-анализа фактически сводится к изучению 5 основных сегментов работы любого предприятия: маркетинг, финансы, операции, ресурсы персонала, культура среды, ценности корпорации.

Для более детального исследования в таблице 1 сгруппированы основные характеристики каждого из пяти сегментов.

Таблица 1 – Основные характеристики сегментов SNW-анализа [8]

Область	Характеристики для изучения
Маркетинг	<ul style="list-style-type: none"> • реклама – какая и сколько на нее уходит; • сбыт – как это настроено; • качества товара – всестороннее исследование; • ассортимент – и что у конкурентов, что нужно изменить; • конкурентоспособность – можно ли значительно обогнать соперников; • конъюнктура рынка – из чего состоит, какую долю занимает фирма; • позиционирование – как представляет себя организация.
Финансы	<ul style="list-style-type: none"> • насколько эффективно ведется планирование; • разработка стратегии и ее корректировки; • слабые места внутри компании; • положение в среде конкурентов.
Операции	<ul style="list-style-type: none"> • изучение процессов.
Работники	<ul style="list-style-type: none"> • компетентны ли сотрудники и руководство,

Область	Характеристики для изучения
	соответствуют ли необходимому уровню образования и навыков; • степень текучести персонала, причины увольнения.
Культура и корпоративные ценности	• какие взаимоотношения в коллективе; • слаженно ли работают работники; • хороший ли климат в команде.

Ожидаемый эффект от процедур SNW-анализа сводится к тому, что:

- достоинства остаются в силе, как и сильные стороны [2];
- нейтральные сегменты зафиксированы или усовершенствованы [1];
- слабые – ликвидированы или минимизированы, в идеале превращены в достоинства и отстройку от конкурирующих компаний [3].

Объем изучаемых факторов будет зависеть от масштабов деятельности организации и количества отведенного на это времени, а конкретно это может быть как 5-10, так 50 исследуемых пунктов.

К ним можно отнести: структуру затрат, уровень информационных технологий, на сколько эффективно используются ресурсы и персонал, климат внутри организации, используются ли инновации, как работает система сбыта, репутация бренда на рынке и другие.

Так, к примеру, проведем стратегическое исследование внутренней среды организации «А» с помощью SWN-анализа (табл. 2).

Таблица 2 – Пример исследования внутренней среды организации «А» на основе SWN-анализа

№	Параметр	Оценка		
		S – сила	N – нейтральность	W – слабость
1	Финансы		+	
2	Как организована сбытовая сеть			+
3	IT-технологии	+		
4	Маркетинг		+	
5	Состояние коллектива и психологический климат	+		
6	Мощности производства	+		

№	Параметр	Оценка		
		S – сила	N – нейтральность	W – слабость
7	Конкурентоспособность товаров			+

Из результатов анализа, обобщенных в таблице выше видно, что нужно продумывать ассортимент, вкладываться в рекламу и искать пути улучшить качество товаров. Также проблема заключается в отделе продаж. Следует проводить тренинги, помогать работникам развиваться и нанимать новых, более квалифицированных специалистов.

Хорошие результаты будут, если заниматься анализом регулярно, через равный промежуток времени (2-4 раза в год) и своевременно вносить корректировки, тем самым держа ситуацию под пристальным контролем. Далее после каждого проверочного мероприятия формулировать план будущих мероприятий, нацеленных на рост и улучшение спорных показателей и затем последовательно следить за их осуществлением, чтобы каждая часть приводила к нужному результату. Последующая проверка будет уже направлена на изучение перемен или же констатировать, что все осталось на прежнем месте, далее обновляется план будущих действий и так циклично.

Выполняются спланированные и рассчитанные заранее мероприятия. Снова изучаются характеристики, начиная новый виток цикла. Только так можно добиться лидирующих позиций в любом секторе экономики, справиться с недостатками и разобраться с проблемными участками.

Список литературы

[1] Алексеева М.О. Анализ внешней и внутренней среды ПАО «ИЖСТАЛЬ». / М.О. Алексеева, Е.А. Тимофеева. [Электронный ресурс]. – URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/04March2019/ANALIZ%20VNESHNEY%20I%20VNTRENNEY%20SREDY%20PAO%20_IZhSTAL_.pdf. (дата обращения: 15.04.2021).

[2] Егеубаев М.С. Анализ внутренней среды как одна из основ успеха в развитии и процветании организации. / М.С. Егеубаев, Ю.В. Медведев. // Проблемы экономики и менеджмента. – 2012. № 12 (16). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vnutrenney-sredy-kak-odna-iz-osnov-uspeha-v-razviti-i-protsvetanii-organizatsii>. (дата обращения: 22.04.2021).

[3] Клочков А.Я. Оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды, влияющих на систему менеджмента качества интегрированной корпоративной структуры. / А.Я. Клочков, Т.А. Левина. // Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". – 2015. № 2. 177-187 с.

[4] Меркулова Е.Ю. Стратегический анализ внутренней среды предприятия. / Е.Ю. Меркулова, Е.А. Шебуняева. // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. № 5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskii-analiz-vnutrenney-sredy-predpriyatiya>. (дата обращения: 22.04.2021).

[5] Трящина Н.Ю. Анализ внутренней среды на примере ООО «Транснаб». / Н.Ю. Трящина, Э.Р. Алчаков. // Эпоха науки. – 2020. № 21. 175-180 с.

[6] Чуванова М.В. Методология анализа внутренней и внешней среды организации. / М.В. Чуванова. // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018028049>. (дата обращения: 22.04.2021).

[7] Kotler P.T. Marketing Management. 14th Edition. / P.T. Kotler, K.L. Keller. // Prentis Hall. – 2012. 812 p.

[8] SNW-анализ: что это такое – примеры и методы исследования внутренней среды организации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cleverence.ru/articles/biznes/snw-analiz-chto-eto-takoe-primery-i-metody-issledovaniya-vnutrenney-sredy/>. (дата обращения: 22.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseeva M.O. Analysis of the external and internal environment of PJSC "Izhstal". / M.O. Alekseeva, E.A. Timofeeva. [Electronic resource]. – URL: https://alley-science.ru/domains_data/files/04March2019/ANALIZ%20VNESHNEY%20I%20VNUTRENNEY%20SREDY%20PAO%20_IzhSTAL_.pdf. (date of access: 15.04.2021).

[2] Egeubaev M.S. Analysis of the internal environment as one of the foundations of success in the development and prosperity of an organization. / M.S. Egeubaev, Yu.V. Medvedev. // Problems of Economics and Management. – 2012. No. 12 (16). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vnutrenney-sredy-kak-odna-iz-osnov-uspeha-v-razviti-i-protsvetanii-organizatsii>. (date of access: 22.04.2021).

[3] Klochkov A.Ya. Assessment and analysis of internal and external factors affecting the quality management system of an integrated corporate structure. /

A.Ya. Klochkov, T.A. Levin. // Bulletin of TVGU. Series "Economics and Management". – 2015. No. 2. 177-187 p.

[4] Merkulova E.Yu. Strategic analysis of the internal environment of the enterprise. / E.Yu. Merkulova, E.A. Shebunyaev. // Socio-economic phenomena and processes. – 2017. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskij-analiz-vnutrenney-sredy-predpriyatiya>. (date of access: 22.04.2021).

[5] Tryaztsina N.Yu. Analysis of the internal environment on the example of Transsnab LLC. / N.Yu. Tryaztsina, E.R. Alchakov. // The Age of Science. – 2020. No. 21. 175-180 p.

[6] Chuvanov M.The. Methodology for analyzing the internal and external environment of the organization. / M.V. Chuvanov. // Materials of the XIII International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum". [Electronic resource]. – URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018028049> . (date of access: 22.04.2021).

[7] Kotler P.T. Marketing Management. 14th Edition. / P.T. Kotler, K.L. Keller. // Prentis Hall. – 2012. 812 p.

[8] SNW analysis: what it is – examples and methods of researching the internal environment of the organization. [Electronic resource]. – URL: <https://www.cleverence.ru/articles/biznes/snw-analiz-chto-eto-takoe-primery-i-metody-issledovaniya-vnutrenney-sredy/>. (date of access: 22.04.2021).

© С.Н. Землякова, 2021

Поступила в редакцию 23.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Землякова С.Н. Анализ внутренней среды организации на базе метода SNW-анализа // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 105-111. URL: <https://ip-journal.ru/>